

правомерным с учетом того, что в первые годы XX столетия Бальмонт оказал немалое значение на русскую поэтическую традицию, «царящую над русской поэзией».

Список литературы:

1. Бектурсынова А.М. Диалог как базовая категория в анализе художественного текста в концепции М.М. Бахтина. – Международный центр научного партнерства "Новая Наука". Конференция: Наука, образование, технологии: вчера, сегодня, завтра. Петрозаводск, 16 ноября 2023 года Организаторы: Международный центр научного партнерства" Новая Наука".
2. Бектурсынова А.М. Лингвокультурологический подход в методике изучения поэзии А.С. Пушкина (на материале стихотворения «Памятник») // журнал «Символ науки». – 2019. - №2. - С. 37-38.
3. Бектурсынова А.М. Формирование речемыслительной культуры студентов в процессе работы над концептами "семья", "честь", "ум" на занятиях по русскому языку в колледжах Узбекистана / журнал «Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты». – Сочи, 2019. – С. 57-59.
4. Бунин И.А. Полн. собр. соч. в 4 томах - М.: Художественная литература. – 1998.
5. Бунина В.М. Жизнь Бунина. – М.: Вагриус, 2007. – 512 с.
6. Тартаковский П.И. О творчестве И. Бунина. – М.: Наука, 2009. – 463 с.

НА ГРАНИ ВЫМЫСЛА И РЕАЛЬНОСТИ: ИЗУЧЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ ФАКТА И ФИКЦИИ В РОМАНЕ ЛОРАНА БИНЕ 'НННН'

Ауезимбетова Ульяна

Студент 4 курса

отделение русского языка и литературы

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Научный руководитель: Аманова А.А. – к.ф.н., доцент

кафедра русского языка и литературы

Аннотация: В современном литературном дискурсе роман Лорана Бине "НННН" выделяется своим уникальным подходом к представлению исторических событий, балансируя на грани между фактом и вымыслом. Настоящая статья анализирует, как Бине манипулирует жанровыми ожиданиями исторического романа, используя постмодернистские приемы для создания сложной нарративной структуры, которая одновременно задает и решает вопросы истинности и выдумки. Исследование рассматривает специфику литературного и историографического методов автора, подчеркивая его игру с читательским восприятием реальности и литературного вымысла. Особое внимание уделяется тому, как роман взаимодействует с исторической памятью о Холокосте и представляет героическую

борьбу Яна Кубиша и Йозефа Габчика. Автор статьи аргументирует, что "ННhН" не только расширяет границы исторического нарратива, но и заставляет читателя задуматься о моральных и этических аспектах представления исторических фактов в художественной литературе. Путем тщательного анализа структуры романа, его нарративных стратегий и художественных приемов статья подводит к выводу о значимости "ННhН" в контексте современной литературы о Холокосте, подчеркивая его вклад в дискуссии о памяти, истории и роли литературы в их сохранении.

Ключевые слова: Холокост, постмодернизм, историческая фикция, Лоран Бине, нарративная структура

Abstract: In contemporary literary discourse, Laurent Binet's novel "ННhН" stands out for its unique approach to the presentation of historical events, balancing on the verge between fact and fiction. This article analyzes how Binet manipulates the genre expectations of the historical novel, using postmodernist techniques to create a complex narrative structure that simultaneously asks and resolves questions of truth and fiction. the author's historiographical methods, emphasizing his play with the reader's perception of reality and literary fiction. Particular attention is paid to how the novel interacts with the historical memory of the Holocaust and presents the heroic struggle of Ján Kubiš and Josef Gabčík. The author of the article argues that "ННhН" not only expands the boundaries of historical narrative, but also makes the reader think about the moral and ethical aspects of the presentation of historical facts in fiction. Through a thorough analysis of the novel's structure, narrative strategies, and artistic devices, the article concludes the significance of ННhН in the context of contemporary Holocaust literature, highlighting its contribution to debates about memory, history, and the role of literature in their preservation.

Keywords: Holocaust, postmodernism, historical fiction, Laurent Binet, narrative structure

Постмодернистское историографическое фракционное письмо ННhН было впервые опубликовано во Франции в 2009 году и вызвало большое признание критиков и общественности. Роман получил престижную Гонкуровскую премию за первую римскую премию и премию лекторов немецкой литературы. Английский перевод Сэма Тейлора впервые появился в 2012 году и сразу привлек к себе большое внимание. Однако отзывы критиков показательны⁸⁹, поскольку мнения о книге разделились, а в некоторых случаях истинные цели романа, похоже, не были осознаны. Я хочу сказать, что «ННhН» предлагает инновационный подход к жанру художественной литературы о Холокосте по ряду причин. Прежде всего, это довольно нетрадиционный роман о Холокосте, поскольку он на самом деле не касается Холокоста как такового, а вместо этого фокусируется ни на ком ином, как на преступном вдохновителе, стоящем за окончательным решением, фигуре

Гейдриха, несмотря на его вступительные утверждения: и я вернусь к этому моменту – к книге о его героических убийцах.

Таким образом, ННнН может рассматриваться как вклад в относительно новый жанр сочинений о виновниках Холокоста – тема, долгое время являвшаяся табу, но теперь приобретающая все большую популярность. Самым горячо обсуждаемым вкладом в этот жанр, несомненно, является 900-страничная книга Джонатана Литтелла «Добрые люди» 2006 года, в которой дана оценка событиям, приведшим к Холокосту – зондеракционен на Украине, например, массовые расстрелы мирных жителей во время Холокоста. Вся Восточная кампания, развитие от первоначальных «грузовиков уничтожения» Заурера до таких центров смерти, как Майданек, Освенцим-Биркенау и Треблинка – с точки зрения вымышленного офицера СС Максимилиана Ауэ. Миллер Будик справедливо отметил, что такие романы, как «Добрые», а также произведения Мингарелли, Маги и других современных авторов, рассматривающие точку зрения преступника, «[держат] темное, искаженное, но в то же время пугающее разоблачающее зеркало. к самой области изучения Холокоста, которая во многом связана с нашим иногда похотливым интересом к страданиям других людей и с тем, как мы видим и не видим себя отраженными в повествованиях о Холокосте». Эти романы, явно вымышленные, пропитанные фактами, Ценны тем, что предлагают новые перспективы в области изучения Холокоста и побуждают читателей изучить свои собственные мотивы при чтении этих работ. Если мы свяжем это с ранее обсуждавшимися историческими дебатами, то станет ясно, что эти тексты отходят от попыток рассказать грандиозный метанарратив, а вместо этого предлагают множество ранее практически не обсуждавшихся микроисторий, которые представляют разные точки зрения, разнообразные подходы и, наконец, новые идеи. Во-вторых, ННнН расширяет жанр посредством своих стилистических экспериментов, которые смешивают факты и вымысел, используют подлинные документы и выдуманные диалоги, используют различные повествовательные регистры и включают подробные философские размышления автора о своей личной жизни, написании художественной литературы и сбор исторических «фактов».

Он также играет с условностями пространственного расположения романа: в нем нет номеров страниц; вместо этого текст «романа» разбит на 257 глав или разделов, некоторые из которых занимают всего лишь предложение, другие – несколько страниц. Сам Бине неоднократно и одержимо комментирует масштабность своей задачи: он объясняет, что «огромность информации, которую я собираю, в конечном итоге пугает меня. Я пишу две страницы на каждую прочитанную тысячу. ...»[4]. Он понимает, что проведение исследования – это одно; но пытаться его структурировать, сделать трудный выбор относительно того, что включать, а что не использовать, — это совсем другое дело, и, что

немаловажно, это дилемма и процесс, которыми он хочет поделиться с читателем, поскольку это загадка, с которым сталкивается любой автор любого повествования.

«ННнН» не является ни чистым вымыслом (это предположение опровергается его фактическим содержанием, неоспоримыми историческими фактами убийства Гейдриха, личностей его убийц, зверствами, совершенными Третьим рейхом), ни простым историческим романом с линейной хронологией, продиктовано историческими датами и событиями. Вместо этого Бине снова и снова проблематизирует сам процесс написания повествования, оценки и сортировки материала, который он так старательно исследовал.

И именно эти уровни, метавымышленное, метафракционные и метаисторические элементы, которые делают ННнН таким интригующим вкладом в описание Холокоста. Его заявление о том, что «я просто надеюсь, что, какой бы яркой и ослепляющей ни была фантастическая оболочка, покрывающая эту сказочную историю, вы все равно сможете увидеть сквозь нее историческую реальность, которая скрывается за ней», которая содержится в самом начале романа, по-прежнему сопоставляет «факт» с «вымыслом» и демонстрирует свою решимость поставить «историческую реальность» во главу угла своего проекта. Бине демонстрирует свое авторское разочарование, когда восклицает, что «начнем с того, что эта история казалась достаточно простой для рассказа». Двое мужчин должны убить третьего. Им это удастся или нет, и это конец или почти». Он признает, что он ведёт проигрышную битву. Я не могу рассказать эту историю так, как ее следует рассказать. Вся эта мешанина персонажей, событий, дат и бесконечного разветвления причин и следствий – и эти люди, эти реальные люди, которые существовали на самом деле. Я едва могу упомянуть крошечный фрагмент их жизни, их поступков, их мыслей. Я продолжаю биться головой о стену истории.[6] И этим заявлением Бине подходит к сути своего проекта. «ННнН» — это произведение, выходящее за рамки ограничительных классификаций: не роман и не исторический справочник. Просто не существует «одного» способа рассказать историю. Вместо этого ННнН раздвигает границы как исторического, так и художественного творчества, ставя под сомнение достоверность того и другого. Это показывает нам, что то, что мы знаем из книг по истории, носит избирательный характер, зависит от индивидуального выбора и является частью более широкой политической программы, и что на каждое повествование, созданное на основе исторических событий, приходится бесчисленное множество других, о которых еще не было рассказано, и возможно, никогда не будет, о чем свидетельствует его плач: «Сколько забытых героев спят на великом кладбище истории?»[2]. Показывая нам, что тот самый «поток», к которому мы привыкли, особенно в исторических трудах, является искусственной конструкцией, попыткой осмыслить вещи исторической ретроспективой и, несмотря на все его претензии на беспристрастную объективность, с довольно субъективной точки зрения. Постмодернистский, историографический метафракционный рассказ Бине о

приходе Гейдриха к власти, о его убийстве, о творчески вложенных жизнях его героических убийц, а также о его собственных усилиях по созданию повествования, провокационно выдвигает на первый план то, что Роберт Иглстоун назвал «заботой о краях и пределы дисциплин и дискурса, где один дискурс переходит в другой, где философия становится автобиографией... или где художественная литература бросает вызов тому, как ее следует понимать»[1].

Список литературы:

1. Абдиров А. М., Исследование символизма в альбоме 'пыльная быль' Александра Васильева. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy -amaliy jurnali, Vol. 4 No. 2 (2024).
2. Барт, Ролан, «Дискурс истории», Сравнительная критика, 3 (1981): 7-20.
3. Бине, Лоран, XXXX. Транс. Сэм Тейлор (2012; Лондон: Винтаж, 2013).
4. Браун, Роберт, «Холокост и проблемы исторической репрезентации», History and Theory 33.2 (май 1994 г.): 172–97.
5. Будик, Эмили Миллер, Предмет художественной литературы о Холокосте (Блумингтон, Индиана: Издательство Индианского университета, 2015).
6. Иглстон, Роберт. Холокост и постмодерн (Оксфорд: Oxford University Press, 2004).
7. Карри, Марк, Metafiction (Абингдон: Routledge, 2014).
8. Фокс, Киллиан, «Лоран Бине: «Большинство французских писателей ленивы», The Guardian (онлайн), 27 апреля 2012 г. Доступно по адресу <http://www.theguardian.com/books/2012/apr/27/laurent-binet-hhh-interview>. Последний доступ: 21 декабря 2023 г.

ПРОБЛЕМА МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»

Зарымова Азима

Студент 4 курса

Отделение русского языка и литература

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Худайбергенова У.К.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы морали и нравственности в романе Ф.М. Достоевского «Идиот», где писателем впервые были освещены события, происшедшие с ним в связи с несостоявшейся казнью из-за кружка Петрашевского.

Ключевые слова: религия, моральные принципы, Идиот, Достоевский, казнь.

Abstract: The article deals with the problems of morality and ethics in the novel by F.M. Dostoevsky "The Idiot", where the writer was the first to highlight the events that